

Presentación

Vivimos en un mundo en cambio permanente, que dado los últimos acontecimientos mundiales han aumentado y acelerado significativamente, momentos disruptivos, donde resulta valioso el aporte de investigaciones y experiencias que agreguen valor a nuestros líderes empresariales y a nuestras organizaciones. Es por ello que desde el Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. IGEZ, nos complace presentar este número de nuestra Revista, con valiosos aportes brevemente descritos a continuación:

Yan Carlos Ureña Villamizar, Elber Arley Ureña Villamizar y Kenneth E. Rosillón, nos presentan su investigación titulada **“Inteligencia Emocional: Elemento estratégico para el Emprendimiento”**, centrado en teorías sobre inteligencia emocional como una valiosa herramienta en la resolución de conflictos, que permita a emprendedores dar lo mejor de sí para lograr las metas propuestas para su gestión laboral y mejorar sus capacidades cuando ofrece servicios que se asocian a su marca. Una investigación documental, analítica y no experimental en la que los autores hacen una triangulación sobre la inteligencia emocional como un valioso elemento estratégico para el emprendimiento y el líder emprendedor.

También, contamos con el aporte de los autores Candy Paola Lorbes Semprun - Candenario José Lorbes Velazco, con su artículo **La gestión tecnológica como herramienta básica para la estrategia tecnológica**. Cuyo principal objetivo se plantea destacar la gestión tecnológica como una herramienta fundamental para la estrategia tecnológica. Basada en una investigación analítica de tipo documental, bibliográfica descriptiva, no experimental. Dando como resultado que la tecnología se debe tomar como punto de partida para que la estrategia tecnológica se dé cabalmente, a partir de ello, se ofrecen herramientas para la innovación de procesos, que fortalecerán a las organizaciones frente a los cambios que vivimos.

Además en la sección de entrevista, tenemos una enriquecedora conversación entre Verónica Medina; Licenciada en Ciencia Política (Universidad del Zulia) y Egresada del Programa de Ciencias y Técnicas de Gobierno (IGEZ - Universidad Católica Andrés Bello), junto al Dr. Adalberto Zambrano Barrios, profesor y miembro del Consejo Directivo del IGEZ, en la cual disertan sobre el **Plan Prospectivo Estratégico Zulia 2040. Una hoja de ruta hacia el sendero de la modernidad, el crecimiento y el desarrollo**, el mismo es un gran instrumento de planificación con enfoque a largo plazo, en la cual su preparación contó con la participación de actores sociales y el soporte técnico metodológico del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ), con el propósito de diseñar, una visión estratégica del desarrollo integral del Zulia.

Seguidamente, en la misma sección, Jhoanna Whaleska Urdaneta Contreras; Licenciada en Ciencias Políticas (Universidad de los Andes) y Especialista en Política y Comercio Petrolero Internacional (Universidad Central de Venezuela), quien en compañía de la Econ. Daniela Monsalve; miembro de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, dialogan sobre la relación: **Estado y empresas privadas: una alianza estratégica para el desarrollo de la industria petrolera venezolana**, en donde abordan el tema petrolero como factor importante dentro de la dinámica sociopolítica, geopolítica y económica en Venezuela y el mundo en este sentido, se han generado múltiples discusiones, en la era del COVID-19. Es importante aporte en este número.

Finalmente, en la sección Experiencia sobre Emprendimiento e Innovación, bajo la perspectiva de José Miguel Fernández y sus memorias titulada: **La ciudad es una Fiesta. El Festival como herramienta de Gestión Cultural Local**. Cuya perspectiva ofrece qué hacer de la gestión cultural local en Venezuela y específicamente en la ciudad de Maracaibo. Se aborda al "FESTIVAL" como herramienta para lograr el reposicionamiento del hecho cultural en Maracaibo.

Esperamos que esta edición agregue valor y sirva como referente a los lectores para generar cambios desde sus espacios.

Zoribeth Lugo Vera.
Coordinadora de Asuntos Académicos. IGEZ.